

ВОПРОСЫ ВОСПИТАНИЯ В ХАДИСАХ АЛЬ-БУХАРИ

Саидназарова Гулшан Болта кизи

Преподаватель кафедры педагогики Бухарского государственного
университета

Джураева Камола Хамза кизи-

студентка кафедры педагогики Бухарского государственного
университета

g.b.saidnazarova@buxdu.uz

Аннотация

В статье раскрываются учение о хадисах, духовные и нравственные взгляды в хадисах и личностные качества. Освещаются содержание и суть хадисов, которые служат формированию каждого представителя молодого поколения гармоничным, совершенным человеком.

Опорные понятия: хадисы, мораль, добро, родители, сострадание, любовь, наука, знание, мировоззрение, религия, добрососедство, честность, справедливость.

Supporting concepts: Hadith, morality, goodness, parenthood, compassion, knowledge, knowledge, worldview, religion, neighborliness, honesty, justice
The article explains the science of hadith, the spiritual and moral views in the hadiths, and personality traits. The essence of the hadiths is highlighted. It serves to form every young generation as a harmonious, perfect person.

Большая часть хадисов посвящена вопросам морали и духовности человека, именно поэтому хадисам уделялось особое внимание с древнейших времен, ещё со времен пророка Мухаммеда. Хадисы следовало передавать другим как можно точнее, без ошибок, в их первоначальном виде. Распространение ложных хадисов от имени Пророка строго осуждалось. В

результате этого требования хадисы во многих случаях оставались неизменными, однако развитие общества не стоит на месте, а продолжается. В результате социально-экономического развития отношения и взгляды между классами и социальными группами меняются, возникают противоречия, разногласия и недоразумения. Подобное явление наблюдается и в исламе. В результате внутренней идеологической борьбы и нетерпимости в исламе хадисы Пророка (мир ему и благословение) стали искажаться и фальсифицироваться. Вследствие этого возникла необходимость борьбы с подобными злоупотреблениями. В результате было необходимо не только слушать хадисы, но и записывать их и заниматься восстановлением их первоначального вида. В соответствии с этим попытки собрать хадисы и преобразовать их в книгу начались и получили широкое распространение в восьмом веке. Исследователи хадисов определяли подлинность хадисов по определённым признакам. К ним относятся: хадисы не должны противоречить аятам Корана; они должны соответствовать Сунне Пророка; они не должны искажать историческую действительность. Хадисы не могут быть аморальными. Ученых, собирающих хадисы и определяющих их подлинность, называют мухаддисами. Тематика хадисов чрезвычайно обширна. В них приводится толкование хадисов, связанных с жизнью и деятельностью Пророка Мухаммеда, обсуждаются человеческие отношения, дружба, гармония, щедрость, отношение к родителям и родственникам, честность, чистота, справедливость, благородство, благочестие, зависть, предательство, правдивость, лживость и другие человеческие достоинства и недостатки. Важно отметить, что эти высокие человеческие качества прославляются, и наличие таких качеств в людях поощряется и пропагандируется, при этом неоднократно подчёркивается, что плохое поведение и негативные качества приносят несчастья и страдания человеческому обществу. «Знания, полученные в юности, подобны узору, высеченному на камне». В хадисах отлучение от родителей считается

тяжким грехом: «Величайший грех - богохульство, проливать безвинно кровь, оставаться равнодушными по отношению к своим родителям и лжесвидетельствовать». Другой хадис гласит, что ребенок, оставленный его родителями, будет оставлен Богом, что не позволит им попасть в Рай. Следующий хадис выдержан в том же духе: «Бог проклинает тех, кто проклинает своих родителей. Бог проклинает тех, кто творит и прославляет других кумиров, кроме Бога». В хадисах отдельно почитают матерей. Особое внимание уделяется возвеличиванию их достоинства, заботе об их чести. Хадисы также содержат множество поучительных наставлений об искренности, стремлении людей к дружбе. Хадисы - это учения о жизненных событиях. Хадис «Религия состоит из увещаний» не напрасен. Давайте проанализируем соседские взаимоотношения. Есть узбекская пословица «Если у твоего соседа мир – в твоём доме тоже мир». В хадисах мы читаем: «Делай добро ближнему, и будет тебе мир». Другой хадис Пророка (мир ему и благословение) о соседе гласит: «Гавриил советовал мне делать добро своему соседу, и я даже задавался вопросом, не оставить ли наследство своему соседу. Он так рьяно призывал хорошо обращаться со слугами, что я даже подумал, что он установил определённое время, при наступлении которого рабы будут свободны сами по себе».

В хадисах даже сила веры и преданность Аллаху интерпретируются с точки зрения обращения с ближними. Очевидно, что все это связано с духовностью и богатством человека. Человек, свободный от скверны и способный на каждого смотреть чистым взором, считается духовно богатым. "Если в вашем сознании возникнет сомнительная мысль, отбросьте её!" «С точки зрения веры совершенные верующие те, кто более добродетельны и лучше относятся к женщинам». «Верующий человек верен своему обещанию». «Ислам, то есть мусульманство, открыт взору, а вера - в сердце». «Вера и деяние очень близки друг другу. Друг без друга они несовершенны». В хадисах особое внимание уделяется людям,

нуждающимся в социальной защите: «Хотите ли вы, чтобы ваше сердце было добрым, а ваши потребности были удовлетворены? Если хотите, заботьтесь о сиротах, ласкайте их, кормите их своей пищей. Тогда сердце ваше смягчится, и нужды ваши будут удовлетворены». «В глазах Бога лучший из домов тот, где чествуют сирот». «Я буду в Раю с тем, кто взял сироту на попечение». Человечность также является одной из тем, часто упоминаемых в хадисах. Например, «Относитесь к людям так, как хотите, чтобы они относились к вам!» Или: «Относитесь с уважением к человеку, который посещает вас с визитом». Согласно исламскому учению, каждый мусульманин в первую очередь должен быть верующим. Как сказано в Коране, цель создания учения ислама - сформировать веру в людях.

Подытоживая сказанное, можно утверждать, что каждый хадис имеет очень глубокую воспитательную ценность. Если мы изучим его и применим в своей жизни, каждое молодое поколение будет воспитано гармоничным и совершенным. В священном Коране и хадисах наставляются идея о том, что как каждый делает добро своим родителям, ему следует так же заботиться и о своих, как забота о родителях лежит на плечах каждого правоверного, так и забота о детях так же лежит на нём.

Каждый человек оставляет о себе память добрыми делами и благочестием. Эта ситуация интерпретируется в тексте хадисов следующим образом: «Деяния праведников, которые будут вознаграждены верующим после его смерти:

1. Распространённые знания.
2. Праведное дитя, которого он оставил
3. Коран, который он оставил в наследство.
4. Построенная им мечеть.
5. Гостиница, построенная для путников
6. Проложенный канал.
7. – Блага, пожертвованные правоверным на благотворительность при жизни и здравии».

Действительно, человек покидает этот мир, но он навсегда остаётся в памяти людей своими благими делами во имя знания, просвещения и благополучия людей. Самое важное из этих качеств - щедрость.

Список использованной литературы

1. «Теория и история общей педагогики» Ахмедова М. «Ташкент» 2011 с.48
2. Произведение Аль-Бухари «Аль-адаб аль муфрад», Ташкент «Мавераннахр», 2006 г.
3. Хамидулла Хикматуллаев, Абдулазиз Мансуров «Образцы хадисов о нравственности», Издательство «Фан», с. 15.
4. Хашимов К., Нишонова С. «История педагогики», «Ташкент», 2005, стр. 55.
5. Саидназарова Г. Б. Навык педагогического влияния //Вестник магистратуры. – 2019. – №. 4-3 (91). – С. 80-81.